

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЧЕВЫХ ЗАДАЧ КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ РЕЧЕВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Рузимова Мухайё Комилжон кизи

магистрант I курса, направление «Теория и методика обучения и воспитания (начальное образование)», отдел магистратуры, Ургенчский государственный университет, г.Ургенч, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6635916>

Abstract.

В статье показано, как использовать речевые задания как условие формирования речевой компетенции младших школьников.

Key words: Ребенок, Эффективность, методики, характеристических, смысл, школы, учителя, учащихся, процессе.

ВВЕДЕНИЕ

Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, его мышления, интеллекта является его речь. Речь появляется еще в раннем детстве и постепенно обогащается, усложняется. В толковых словарях сущность понятия «речь» раскрывается, как способность «говорить, говорение; звучащий язык; разновидность или стиль языка».

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Потребность в общении определяет развитие речи. На протяжении всего детства ребенок интенсивно осваивает речь. Освоение речи превращается в речевую деятельность. Ребенок, поступивший в школу, вынужден перейти от «собственной программы» обучения речи к программе, предлагаемой школой.

Ребенок использует также и ситуативную речь. Эта речь уместна в условиях непосредственного включения в ситуацию. Но учителя интересует, прежде всего, контекстная речь, именно она - показатель культуры человека, показатель уровня развития речи ребенка. Если ребенок ориентирован на слушателя, стремится подробнее описать ситуацию, о которой идет речь, стремится пояснить местоимение, так легко опережающее существительное, это значит, что он уже понимает цену вразумительному общению.

К моменту поступления в школу словарный запас ребенка увеличивается настолько, что он может свободно объясниться с другим человеком по любому поводу, касающемуся обыденной жизни и входящему в сферу его интересов. Если в три года нормально развитый ребенок употребляет до 500 и более слов, то шестилетний - от 3000 до 7000 слов.

Развитие речи идет не только за счет тех лингвистических способностей, которые выражаются в чутье самого ребенка по отношению к языку. Ребенок прислушивается к звучанию слова и дает оценку этого звучания.

У детей семи-девяти лет наблюдается некая особенность: уже достаточно освоив основы контекстной речи, ребенок позволяет себе говорить не для того, чтобы выразить свои мысли, а просто лишь для того, чтобы удержать внимание собеседника. Это происходит обычно с близкими взрослыми или сверстниками во время игрового общения.

У младших школьников развитие речи идет в двух основных направлениях: во-первых, интенсивно набирается словарный запас и усваивается морфологическая система языка, на котором говорят окружающие; во-вторых, речь обеспечивает перестройку познавательных процессов (внимания, памяти, воображения, а также мышления).

Можно выделить следующие требования к уровню развития речи младших школьников:

1. Устная речь должна быть содержательной. Нельзя допускать, чтобы говорили, хорошо не зная того предмета, явления или события, о котором идет речь. За словами, которые дети употребляют в речи, должны стоять конкретные предметы, явления. Самыми отрицательными признаками устной речи являются:

1) бессодержательность, пустота мысли;
2) вербализм, т. е. употребления слов, предметного значения которых говорящий не знает.

2. Речь должна отличаться логичностью, которая проявляется в последовательном изложении мыслей. Последовательно изложить мысли - это прежде всего связно изложить по плану. Последовательно расположены и связно соединены должны быть отдельные предложения между собой. Важно, чтобы в устных ответах обучающихся не было пропусков существенно важных фактов, повторений, противоречий.

3. Устная речь должна быть ясной, т.е. такой, чтобы она могла быть понята одинаково всеми и без особых затруднений. Ясность зависит от многих условий: насколько полно и последовательно изложены мысли, правильно построены предложения, в частности, насколько соответствует мысли порядок слов в предложении, правильно ли употреблены местоимения, предлоги, союзы и т. д. Ясность изложения часто нарушается употреблением иностранных слов и диалектизмов.

Иначе сказать, ясности речи способствует её чистота - избегание просторечивых слов и слов-паразитов и правильность - соответствие литературной норме. В устной речи различают правильность орфоэпическую и произносительную (отчётливое выговаривание звуков). Соблюдение правил орфоэпии - это произносительные нормы языка, т. е. «карова», а не «корова», «канешно», а не «конечно», «што», а не «что» и т. д.

4. Речь должна быть точной, т. е. по возможности правдиво изображать окружающую действительность, верно передавать факты, умело выбирая для этой цели наилучшие языковые средства - слова и предложения, которые передают все признаки, присущие изображаемому.

5. Устная речь должна быть экспрессивной - выразительной, отражающей эмоциональное состояние.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Специальные исследования показали, что психологически младший школьник обострённее реагирует на эмоциональный тон речи и сопутствующую экспрессию, чем на смысловое содержание слова. Это значит, если учитель говорит, чётко произнося слова, если интонации интеллигентны (глубоки, многообразны), если у него хороший темп речи, то обучающиеся, подражая, усвоят особенности речевой экспрессии учителя. Позднее над этим свойством будет доминировать рассудочность, и учитель в старших классах будет лишён возможности непосредственного образного воздействия.

Использованная литература:

1. А.Б. Добрович. Общение: наука и искусство. -- М.: Знание, 2000. -- С. 159.
2. Архипова Е.В. Об уроке развития речи в начальной школе // Начальная школа, 2007, №4. -С.35-39.
3. Архипова, Е. В. Основы методики развития речи учащихся : учеб.пособие для вузов / Е. В. Архипова. - М. :Вербум-М, 2004. - 190, [1] с. : ил.
4. Берегите родной язык. // Незабываемые голоса России: Звучат голоса отечественных филологов. Вып. I. -- М.: Языки славянских культур, 2009. -- С. 39--41.
5. Бронникова Ю.О. Формирование культуры речи младших школьников // Начальная школа, 2003,№10. -С.41-44.
6. Быстрова Е.А. Обучение русскому языку в школе. - М.: Изд. Дрофа., 2004.
7. Выготский Л.С. Мышление и речь. - М.,1996.